

ESAMC

Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação
Faculdade de Engenharia

STEFANI GARCIA SANTOS

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SABONETE EM BARRA
ENRIQUECIDO COM BICARBONATO DE SÓDIO PARA APLICAÇÃO EM
CUIDADOS DERMOCOSMÉTICOS**

CAMPINAS

2025

STEFANI GARCIA SANTOS

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SABONETE EM BARRA
ENRIQUECIDO COM BICARBONATO DE SÓDIO PARA APLICAÇÃO EM
CUIDADOS DERMOCOSMÉTICOS**

Projeto de iniciação científica apresentada à
Faculdade de ESAMC no curso de
Engenharia Química.

Orientadora: Profa. Dra. Carla França Giacometti

CAMPINAS

2025

AGRADECIMENTO

Agradeço a todas as pessoas que contribuíram com a pesquisa de campo, oferecendo seu feedback sobre o sabonete. Cada opinião foi essencial para o desenvolvimento desta formulação. Expresso também minha sincera gratidão à professora Dra. Carla França, pela orientação, apoio e dedicação ao longo de todo o projeto.

“Às vezes, é na simplicidade dos ingredientes que encontramos grandes soluções.”

Marie Curie

RESUMO

A busca por métodos eficazes e naturais com a limpeza e cuidados da pele vem crescendo nos últimos anos e não só para o público feminino. Nesse contexto, a associação do sabonete com bicarbonato de sódio surge como uma alternativa aos produtos convencionais, liando ação higienizante e propriedades funcionais. Este projeto de pesquisa científica desenvolver uma formulação de sabonete que, além de atuar como tensoativo, incorporasse o bicarbonato de sódio como agente antifúngico natural, com potencial esfoliante e ação complementar na remoção de impurezas, inclusive sob as unhas. O estudo iniciou-se com uma revisão teórica das propriedades dos componentes envolvidos abrangendo as propriedades de cada componentes, características e estrutura. Em seguida, foi elaborado um planejamento com testes práticos para avaliação da eficácia do produto afim de analisar as funções associadas do sabonete e do bicarbonato de sódio, bem como identificar melhorias na higienização e possíveis efeitos esfoliantes. Os resultados permitiram observar capacidade do sabonete em remover sujeiras, promover leve esfoliação e manter a suavidade da pele, sem provocar irritações aparentes. A percepção positiva dos usuários reforçou a proposta de um produto funcional, artesanal e acessível. Assim, esta pesquisa contribui com o desenvolvimento de soluções mais conscientes e sustentáveis para os cuidados pessoais.

Palavras-chave: sabonete em barra, bicarbonato de sódio, esfoliação, higienização, formulação natural.

ABSTRACT

The demand for effective and natural methods for skin cleansing and care has significantly increased in recent years, reaching a broad audience beyond just the female public. In this context, the combination of bar soap with sodium bicarbonate emerges as a promising alternative to conventional products, offering both cleansing action and functional properties. This scientific research aimed to develop a soap formulation that, in addition to acting as a surfactant, incorporates sodium bicarbonate as a natural antifungal agent with exfoliating potential and complementary action in removing impurities, including those under the nails. The study began with a theoretical review of the properties, characteristics, and structure of the components involved. An experimental plan was then developed with practical tests to evaluate the effectiveness of the product, analyzing the associated functions of the soap and sodium bicarbonate, as well as identifying improvements in hygiene and potential exfoliating effects. The results demonstrated the soap's ability to remove dirt, promote mild exfoliation, and maintain skin softness without causing apparent irritation. Positive user feedback supported the development of a functional, handmade, and accessible product. Therefore, this research contributes to the advancement of more conscious and sustainable personal care solutions.

Keywords: bar soap, sodium bicarbonate, exfoliation, hygiene, natural formulation.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	12
2.1	Bicarbonato de sódio: propriedades e aplicações	12
2.2	pH da pele e sua importância fisiológica	12
2.3	Higiene das mãos e unhas: aspectos anatômicos e microbiológicos	14
2.4	A gentes emolientes e hidratantes em cosméticos	15
2.5	Comparativo entre sabonetes em barra e líquidos	15
3	OBJETIVO	17
4	MATERIAIS E METODOLOGIA.....	18
4.1	Materiais.....	18
4.2	Metodologia	18
4.3	Avaliação da análise qualitativo e quantitativa.....	20
4.4	Análise de pH.....	20
4.5	Análise de umidade	21
4.6	Análise de espuma	22
4.7	Análise de densidade.....	22
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	22
5.1	Desenvolvimento da formulação	22
5.2	Associação do sabonete com bicarbonato de sódio	23
5.3	Consideração sobre o método	24
5.4	Avaliação da análise qualitativo e quantitativa.....	25
5.4.1	Análise 1: Preferência geral do sabonete	25
5.4.2	Análise 2: Momento de uso do sabonete	26
5.4.3	Análise 3: Avaliação do aspecto visual e aroma percebido.....	27
5.4.4	Análise 4: Avaliação da cremosidade e aspereza	28
5.4.5	Análise 5: Eficácia percebida na remoção da sujeira	29

5.4.6	Análise 6: Avaliação do poder de hidratação	30
5.5	Análise de PH.....	32
5.6	Análise de umidade	33
5.7	Análise de espuma	34
5.8	Análise de sensidade	36
6	CONCLUSÃO	38
7	SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTURO	40
8	REFERÊNCIAS	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Química do Sabonete. Fonte: Silva, 2013.	9
Figura 2. Fluxograma da produção de sabonete. Fonte: Autoria própria.	10
Figura 3. Materiais utilizadas para o desenvolvimento do produto.	18
Figura 4. Etapas executadas para a produção do sabonete em barra. (a) Pesagem da base sólida; (b) Processo de liquefação; (c) Mistura e homogeneização dos demais ingredientes; (d) Processo de solidificação.	19
Figura 5. Procedimento para análise de pH. (a) Amostra no equipamento; (b) Amostras homogeneizadas; (c) Equipamento de medição de pH.	21
Figura 6. Preferência geral entre as amostras.	25
Figura 7. Momento de uso das amostras pelos participantes.	26
Figura 8. Preferência visual e de aroma entre as amostras avaliadas.	27
Figura 9. Avaliação de cremosidade entre as amostras.	28
Figura 10. Percepção de aspereza nas amostras.	29
Figura 11. Avaliação da eficácia de remoção de sujeira.	29
Figura 12. Avaliação do ressecamento das mãos após o uso das amostras.	30
Figura 13. Percepção de hidratação das mãos após o uso das amostras.	31
Figura 14. Valores médios de pH das amostras. Teste Tukey IC = 95%.	32
Figura 15. Amostras da análise de umidade.	33
Figura 16. Teste de espuma das amostras. (a) Amostra 1 – sem bicarbonato; (b) Amostra 2 – com bicarbonato.	35
Figura 17. Volume médio de espuma nas amostras.	35
Figura 18. Representação da análise de densidade. (a) Amostra 2 – com bicarbonato; (b) Amostra 1 – sem bicarbonato.	36

1 INTRODUÇÃO

O cuidado com a pele acompanha a história desde tempos remotos. Nas antigas civilizações egípcia e romana, práticas como banhos aromáticos, uso de óleos vegetais e rituais de esfoliação eram comuns, tanto por motivos estéticos quanto por razões de higiene e purificação corporal. Esses costumes ancestrais revelam a importância histórica atribuída à limpeza da pele como um reflexo de saúde e bem-estar (Lemos & Velho, 2021).

Atualmente, a preocupação com a higiene pessoal e o uso de cosméticos permanece em expansão, impulsionada por tendências de consumo mais conscientes e pela valorização de produtos com menor impacto ambiental. A demanda crescente por formulações naturais e funcionais tem incentivado a pesquisa em sabonetes que, além da limpeza, proporcionem hidratação, esfoliação suave, propriedades antimicrobianas e sensoriais (ANVISA, 2025).

É amplamente reconhecido que a falta de higienização adequada das mãos pode levar à disseminação de diversas enfermidades, entre elas infecções bacterianas, micoses, dermatites, diarreias e distúrbios gastrointestinais (Goldman, 2016).

Os sabonetes em barra continuam sendo os mais utilizados no cotidiano devido ao seu baixo custo, praticidade e durabilidade. Quimicamente, são sais de ácidos graxos obtidos pela reação de saponificação entre lipídios e bases alcalinas, como o hidróxido de sódio (Figura 1). A estrutura anfifílica do sabão permite a emulsificação de sujeiras oleosas e sua remoção ao enxágue com água, promovendo a higienização eficaz da pele (PROPEQ, 2023).

Figura 1. Química do Sabonete. Fonte: Silva, 2013.

A fabricação de sabonetes em barra envolve a reação química de saponificação, que consiste na reação entre um ácido graxo (óleo ou gordura vegetal/animal) e uma base

alcalina, geralmente o hidróxido de sódio (NaOH), resultando na formação de sabão e glicerol. A formulação básica pode ser enriquecida com diversos aditivos, como corantes, essências, extratos naturais, óleos vegetais e agentes emolientes, que conferem propriedades sensoriais e terapêuticas ao produto final. Nas últimas décadas, observou-se um avanço significativo nas formulações cosméticas, com o desenvolvimento de sabonetes mais suaves, elaborados com base glicerizada, que apresentam menor potencial de irritabilidade cutânea. Essas bases prontas, compostas por glicerina, álcoois graxos e aditivos estabilizantes, possibilitam a produção artesanal de sabonetes personalizados, sendo uma alternativa acessível e sustentável para pequenas produções (Figura 2). O processo artesanal consiste na fusão da base glicerizada, adição dos ingredientes desejados e posterior moldagem, permitindo a criação de produtos adequados a diferentes tipos de pele e preferências individuais (Portal da Vida Livre, 2021).

Figura 2. Fluxograma da produção de sabonete. Fonte: Autoria própria.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de consumo de sabonetes em barra, ficando atrás apenas da Índia. Estima-se que mais de 390 milhões de unidades desse produto sejam consumidas anualmente no país, refletindo não apenas hábitos culturais enraizados, mas também a preferência por produtos de custo acessível e ampla distribuição (ABIHPEC, 2024).

O crescimento do consumo em 2022 sinalizou uma tendência de valorização de produtos de higiene pessoal, o que impulsionou investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas formulações, principalmente com foco em matérias-primas alternativas e funcionais, como óleos vegetais, extratos naturais e compostos bioativos.

Tais avanços têm como objetivo atender às demandas de um consumidor cada vez mais exigente, que busca produtos eficazes, sustentáveis e compatíveis com diferentes tipos de pele (ABIHPEC, 2024).

Nesse contexto, destaca-se o bicarbonato de sódio (NaHCO_3), um sal com propriedades antifúngicas, esfoliantes e reguladoras de pH. Sua incorporação ao sabonete em barra visa potencializar a higienização e agregar funcionalidades ao produto, em sintonia com as demandas por soluções eficazes, acessíveis e sustentáveis (Ecycle, 2023).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Bicarbonato de sódio: propriedades e aplicações

O bicarbonato de sódio (NaHCO_3) é um sal inorgânico cristalino, solúvel em água, amplamente utilizado por sua ação tamponante em sistemas de equilíbrio ácido-base. Em soluções aquosas, neutraliza compostos ácidos, promovendo a estabilidade do pH. Essas características justificam seu uso recorrente nas indústrias alimentícia, farmacêutica, de limpeza e cosmética (Ecycle, 2023).

Quando aquecido acima de $50\text{ }^\circ\text{C}$, o bicarbonato sofre decomposição térmica, liberando dióxido de carbono (CO_2), o que pode favorecer a formação de espuma em formulações com surfactantes e água. Em cosméticos, também atua como esfoliante físico leve, ajudando na remoção de células mortas sem agressão à pele saudável (Ecycle, 2023).

O bicarbonato de sódio apresenta ainda a capacidade de atuar como agente tamponante, ou seja, regula e estabiliza o pH de soluções aquosas mesmo diante da adição de ácidos ou bases. Essa propriedade é especialmente valiosa em formulações cosméticas que necessitam manter a estabilidade química e compatibilidade com a fisiologia da pele. Sua dupla ação, neutralizante e tamponante, é uma das razões pelas quais o bicarbonato é amplamente empregado em produtos de uso tópico, como desodorantes, esfoliantes e sabonetes. Quando aplicado sobre a pele, especialmente em ambientes ácidos, contribui para o reequilíbrio da alcalinidade, protegendo a integridade da barreira cutânea. (Ecycle, 2023).

Além disso, o bicarbonato de sódio tem sido utilizado de forma empírica e científica como coadjuvante no tratamento de micoses, devido à sua atividade antifúngica. Também há relatos de que ele auxilia no fortalecimento das unhas, quando aplicado topicamente por alguns minutos. Contudo, é importante destacar que, dependendo da sensibilidade da pele ou da presença de lesões, o contato pode causar ardência localizada (Ypê, 2024).

Segundo reportagem da BBC (2016), estudos indicam que a maior concentração de microrganismos nas mãos humanas encontra-se sob as unhas, e não nos dedos em si. Isso reforça a relevância de formulações de sabonetes capazes de atuar eficientemente nessa região, sendo o bicarbonato um aliado potencial nesse aspecto (Goldman, 2016).

2.2 pH da pele e sua importância fisiológica

O pH da pele corresponde à medida da concentração de íons hidrogênio na superfície cutânea e é amplamente reconhecido como um importante indicador funcional

da saúde da pele. Esse parâmetro está relacionado à formação do manto ácido, uma camada protetora composta por secreções sebáceas e sudoríparas, ácido lático, aminoácidos e ureia, que confere à pele propriedades antimicrobianas e auxilia na manutenção da hidratação e da integridade da barreira epidérmica (Eucerin, 2024).

Em condições fisiológicas, o pH da pele humana varia entre 4,7 e 5,75, sendo considerado ligeiramente ácido. Valores abaixo de 7 são classificados como ácidos, enquanto valores acima são alcalinos. Essa leve acidez é essencial para manter a flora microbiana natural da pele e proteger contra a colonização por microrganismos patogênicos. O manto ácido também neutraliza agressores alcalinos, como surfactantes agressivos, e participa da renovação celular e da cicatrização (Eucerin, 2024).

Quando o pH da pele é alterado e deslocado para a faixa alcalina, a síntese de lipídios essenciais na camada córnea é prejudicada, levando à perda de água transepidérmica, ressecamento e fragilidade da barreira cutânea. Nessa condição, a epiderme perde sua capacidade de proteção, tornando-se suscetível a irritações, infecções e descamação (Eucerin, 2024). Além disso, variações regionais no pH da pele também foram observadas. Áreas como o rosto e dobras cutâneas tendem a apresentar pH mais ácido (entre 4,0 e 4,5), enquanto regiões como o dorso das mãos e dos braços podem alcançar valores próximos a 6,0. Essas diferenças são influenciadas por fatores como idade, sexo, etnia e uso de produtos de higiene, o que torna indispensável o ajuste adequado do pH em produtos cosméticos conforme a área de aplicação (Lambers et al., 2006).

Os cosméticos destinados à higiene pessoal devem respeitar esse equilíbrio. Sabonetes em barra tradicionais, por exemplo, apresentam pH entre 9,0 e 10,0, o que pode ser agressivo à pele. Já sabonetes líquidos infantis ou faciais costumam apresentar pH entre 4,5 e 6,5, mais próximos do ideal fisiológico. Por isso, ao incorporar substâncias alcalinas, como o bicarbonato de sódio, é indispensável a realização de ensaios de pH e tamponamento, assegurando que a formulação final mantenha a compatibilidade com a pele e não interfira negativamente na sua homeostase (Eucerin, 2024).

Portanto, ao desenvolver produtos de higiene com ativos funcionais, como o bicarbonato de sódio, é fundamental assegurar que seu impacto sobre o pH da pele seja minimizado por meio de formulações equilibradas, de modo a preservar a integridade e a função fisiológica da barreira epidérmica.

2.3 Higiene das mãos e unhas: aspectos anatômicos e microbiológicos

As mãos representam uma das principais interfaces entre o corpo humano e o ambiente, sendo constantemente expostas a agentes físicos, químicos e biológicos. Por essa razão, a pele dessa região está sujeita a desgaste, perda de hidratação e desequilíbrio do pH cutâneo, principalmente com o uso repetido de detergentes, sabonetes alcalinos e álcool gel. A diminuição da espessura e da integridade do manto ácido torna a pele das mãos mais suscetível ao ressecamento, fissuras e irritações (Eucerin, 2024).

Além da pele, as unhas, também chamadas de lâminas ungueais, merecem atenção especial na higiene pessoal. Elas são estruturas compostas por células mortas queratinizadas, localizadas sobre a matriz ungueal, região responsável por sua produção e crescimento contínuo. As unhas não apenas protegem a extremidade dos dedos, como também influenciam na manipulação de objetos e na sensibilidade tátil (Brasil Escola, 2024).

Do ponto de vista microbiológico, a região subungueal é considerada um reservatório crítico de microrganismos patogênicos, como *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e fungos dermatófitos. A anatomia dessa área favorece o acúmulo de resíduos mesmo após a lavagem comum das mãos. Estudos mostram que a carga microbiana sob as unhas pode ser até dez vezes maior do que na superfície dos dedos, o que representa um risco relevante de contaminação cruzada, sobretudo em ambientes clínicos e laboratoriais (Goldman, 2016).

A pandemia de COVID-19 reforçou a importância da higiene das mãos, mas também revelou seus efeitos colaterais. Segundo estudo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (2021), mais de 70% dos profissionais de saúde relataram sintomas de dermatite de contato nas mãos durante o pico da pandemia, em decorrência do uso intensivo de produtos irritantes. Esse cenário acentua a necessidade de desenvolver sabonetes com ação antimicrobiana eficaz e pH fisiologicamente compatível, especialmente para peles sensíveis (ANVISA, 2020)

Outro fator relevante diz respeito à presença de unhas artificiais, alongadas ou esmaltadas, que dificultam a higienização completa da região subungueal e favorecem a retenção de microrganismos. De acordo com a Anvisa (2020), em ambientes de assistência à saúde, o uso de unhas artificiais está associado a um risco aumentado de contaminação cruzada de superfícies e pacientes, sendo fortemente desaconselhado para profissionais da área (ANVISA, 2020)

Nesse contexto, produtos de limpeza com ação combinada de leve esfoliação e atividade antimicrobiana têm ganhado espaço como alternativa segura aos sabonetes sintéticos com triclosan, cujo uso tem sido desestimulado por potenciais efeitos endócrinos. O bicarbonato de sódio, por sua vez, oferece leve abrasividade física e propriedades antifúngicas, podendo atuar na remoção mecânica de resíduos subungueais com menor agressividade à pele (FDA, 2019; Goldman, 2016).

2.4 A gentes emolientes e hidratantes em cosméticos

Os cosméticos destinados ao cuidado da pele frequentemente incorporam substâncias classificadas como emolientes, hidratantes e umectantes, que desempenham papéis fundamentais na manutenção da homeostase cutânea. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma substância emoliente é aquela capaz de suavizar e amaciar a pele, formando uma película que reduz a perda de água. Já os hidratantes atuam aumentando o teor de água da camada córnea, promovendo maciez e flexibilidade. Os umectantes, por sua vez, atraem e retêm água do meio ambiente para a pele, contribuindo com sua hidratação prolongada (ANVISA, 2005).

Entre os ingredientes comumente utilizados nessas funções destacam-se os óleos vegetais, como óleo de coco, amêndoas, girassol, os ácidos graxos, como o ácido oleico, e os lipídeos não gordurosos, como ésteres sintéticos e ceramidas. Esses compostos, por apresentarem boa espalhabilidade e textura fluida, são facilmente incorporados a bases glicerinadas e favorecem a manutenção da integridade da barreira cutânea, especialmente em peles sensibilizadas por uso frequente de produtos de limpeza (ANVISA, 2005).

Além disso, há crescente preferência do mercado por emolientes naturais e biodegradáveis, alinhados às exigências por formulações mais sustentáveis e dermocompatíveis. Em sabonetes com ativos funcionais, como o bicarbonato de sódio, a presença de agentes emolientes pode ser estratégica para minimizar potenciais efeitos de ressecamento e manter a sensação de suavidade após o uso (ANVISA, 2005).

2.5 Comparativo entre sabonetes em barra e líquidos

A escolha entre sabonetes em barra ou líquidos envolve considerações sobre pH, composição química, tipo de tensoativo utilizado e impacto na barreira cutânea. Os sabonetes líquidos, por apresentarem pH mais próximo ao fisiológico da pele (entre 5,0 e 6,0), são geralmente indicados para peles sensíveis ou com tendência ao ressecamento (Eucerin, 2024; Lambers et al., 2006). Já os sabonetes em barra possuem pH mais alcalino

(9,0–10,0), o que os torna mais eficientes na remoção de oleosidade e impurezas, porém mais propensos a causar irritações em peles reativas (Anvisa, 2020).

Do ponto de vista de composição, os sabonetes líquidos utilizam predominantemente tensoativos sintéticos derivados do petróleo, como o lauril sulfato de sódio (SLS), responsável pela emulsificação de gorduras e formação de espuma abundante. A formulação típica inclui também conservantes, fragrâncias, espessantes e agentes hidratantes (Propeq, 2023; Draelos, 2012).

O processo de produção de sabonete líquido geralmente envolve as seguintes etapas (Propeq, 2023; Draelos, 2012):

1. Preparação da base com óleos, surfactantes e/ou água. Para a preparação da base, deve-se aquecer os óleos e, então, misturar com a água e o agente surfactante, responsável pela formação de espuma;
 1. Neutralização com soluções alcalinas;
 2. Mistura dos ativos funcionais;
 3. Ajuste de viscosidade com espessantes;
 4. Evase.

Por outro lado, o sabonete em barra é obtido por meio da saponificação, uma reação entre ácido graxo e base alcalina, seguindo as principais etapas (Propeq, 2023; Draelos, 2012):

1. Seleção da matéria prima, como base glicerinada, óleos, essências e/ou ativos;
2. Saponificação;
3. Adição de ingredientes ativos e sensoriais, como fragrâncias, corantes, antioxidantes e/ou agentes emolientes;
4. Moldagem, em que o sabão líquido é despejado em moldes;
5. Secagem e cura da barra.

A transformação de sabonetes em barra em versões líquidas também é uma prática comum na saboaria artesanal, permitindo a customização de fórmulas com ativos como o bicarbonato de sódio, cuja incorporação pode ocorrer tanto nas fases aquosas quanto nas fases de adição funcional. O bicarbonato, além de atuar como leve esfoliante físico e tamponante de pH, pode contribuir para a limpeza mais profunda, especialmente na região subungueal (Ecycle, 2023; FDA, 2019).

A tendência atual de mercado é a busca por formulações mais sustentáveis, com uso de tensoativos biodegradáveis, óleos vegetais, emolientes naturais e o abandono de

ingredientes polêmicos como o triclosan, proibido em alguns países por seus potenciais efeitos hormonais e ambientais (FDA, 2019; Draelos, 2012).

3 OBJETIVO

O objetivo principal desse trabalho foi desenvolver e avaliar as propriedades de físico-químicas de uma formulação de sabonete em barra contendo bicarbonato de sódio, com a intuito de oferecer uma alternativa eficaz e natural para a limpeza da pele.

Os objetivos específicos desse trabalho foram:

- Avaliar a eficiência da limpeza proporcionada pela incorporação do bicarbonato de sódio ao sabonete;
- Investigar o potencial de esfoliação leve da formulação;
- Determinar o pH das amostras obtidas e sua compatibilidade com a pele;
- Avaliar a aceitabilidade sensorial do produto por meio de aplicação em uma amostra de 11 participantes.

4 MATERIAIS E METODOLOGIA

4.1 Materiais

Para o desenvolvimento da formulação experimental do sabonete em barra com bicarbonato de sódio, foram utilizados os materiais descritos a seguir. A seleção dos insumos buscou garantir simplicidade, viabilidade prática e representatividade em termos de propriedades funcionais e sensoriais do produto final.

- Sabonete em barra
- Óleo essencial
- Lauril éter sulfato de sódio (Laurel)
- Corante na cor roxa ou rosa
- Bicarbonato de sódio (NaHCO_3)
- Balança de precisão digital
- Termômetro
- Espátula de silicone
- Panela
- Molde de silicone

A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta os principais materiais utilizados para a o desenvolvimento do produto.

Figura 3. Materiais utilizadas para o desenvolvimento do produto.

4.2 Metodologia

3.2.1 Preparo do Sabonete

O preparo do sabonete experimental foi baseado em estudos prévios de saboaria artesanal, com inspiração em métodos apresentados por divulgadores técnicos nacionais,

como o canal Manual do Mundo e o especialista Peter Paiva, referências no ensino de experimentos científicos acessíveis no Brasil (Manual do mundo, 2020; Paiva, 2019).

A formulação foi realizada utilizando uma base glicerinada branca. Inicialmente, foram pesados 80 g da base sólida utilizando balança de precisão. Para facilitar a fusão homogênea, a base foi previamente fracionada em pedaços pequenos e aquecida em uma panela esmaltada (de uso exclusivo para cosméticos), sob temperatura controlada entre 90 °C e 120 °C, até completa liquefação. O aquecimento foi mantido em fogo brando, a fim de evitar a degradação térmica da glicerina e o ressecamento da massa.

Em seguida, foram adicionados 10 g de extrato aromático Mon Bébé, 10 g de lauril éter sulfato de sódio (Laurel) e 3 gotas de corante cosmético na tonalidade rosa ou roxa, com agitação leve e constante para homogeneização dos ingredientes. A massa ainda quente foi vertida em moldes de silicone e deixada em temperatura ambiente até a solidificação completa. A

Figura 4. Etapas executadas para a produção do sabonete em barra. (a) Pesagem da base sólida; (b) Processo de liquefação; (c) Mistura e homogeneização dos demais ingredientes; (d) Processo de solidificação.

Com base nos resultados preliminares satisfatórios dessa primeira amostra controle (sem bicarbonato), procedeu-se à formulação de duas novas amostras para fins comparativos. Na segunda amostra, foram incorporados 10 g de bicarbonato de sódio (NaHCO_3), enquanto na terceira amostra, foram adicionados 5 g do mesmo composto, ambos durante a etapa de mistura, ainda com a base em estado líquido. As amostras foram então moldadas e armazenadas sob condições idênticas para posterior análise física, sensorial e funcional.

4.3 Avaliação da análise qualitativo e quantitativa

A análise qualitativa e quantitativa foi realizada com o objetivo de avaliar a percepção sensorial dos usuários em relação às amostras desenvolvidas:

- Amostra 1 (rosa): sabonete controle (sem bicarbonato de sódio);
- Amostra 2 (roxa): sabonete com adição de 5 g de bicarbonato de sódio.

Foi utilizado o Google Forms, uma ferramenta digital gratuita para coleta de dados por meio de questionários. Um total de 11 participantes foram convidados a testar ambas as amostras e responder a um formulário contendo 11 perguntas objetivas (com escala de avaliação ou múltipla escolha), além de 2 campos abertos destinados a sugestões e comentários livres.

As perguntas abordaram critérios sensoriais como:

- Aparência visual (cor, formato, textura);
- Aroma percebido;
- Formação e qualidade da espuma;
- Sensação ao toque e hidratação;
- Percepção de limpeza;
- Eventual aspereza (efeito esfoliante);
- Preferência geral e aceitabilidade.

As respostas foram tratadas de forma anônima e voluntária, com o objetivo de garantir imparcialidade nas avaliações. A seguir, são apresentados os gráficos e interpretações comparativas entre as duas amostras.

4.4 Análise de pH

A análise de pH teve como objetivo verificar a alcalinidade das formulações com e sem bicarbonato de sódio, avaliando sua compatibilidade com a pele humana. O pH é um parâmetro essencial na formulação de sabonetes, pois influencia diretamente a tolerância cutânea, estabilidade do produto e ação de limpeza.

Para a realização do ensaio, foram preparadas três amostras de cada tipo (com bicarbonato e sem bicarbonato), totalizando seis amostras em triplicata. Cada amostra foi dissolvida em béquer de 100 mL, contendo água destilada até o limite superior do recipiente. A solubilização foi conduzida com auxílio de um agitador magnético, garantindo a homogeneização completa da solução antes da medição.

A leitura do pH foi realizada por meio de um pHmetro digital devidamente calibrado, conforme demonstrado na Figura 5. Entre cada medição, o eletrodo foi lavado com água destilada e seco com papel absorvente, de modo a evitar contaminações cruzadas entre as amostras. Em cada leitura, foi aguardado o tempo necessário até que o valor se estabilizasse, assegurando a precisão do resultado.

Figura 5. Procedimento para análise de pH. (a) Amostra no equipamento; (b) Amostras homogeneizadas; (c) Equipamento de medição de pH.

Os resultados obtidos foram posteriormente analisados para avaliar:

- Diferença entre as médias das amostras;
- Conformidade com a faixa de pH recomendada para sabonetes (entre pH 8,0 e 10,0, conforme Anvisa, 2020);
- Impacto da adição de bicarbonato na alcalinidade da formulação.

4.5 Análise de umidade

Foram utilizadas três placas de Petri, com massa média de aproximadamente 60 g cada, previamente pesadas em balança analítica. Sobre cada placa, foram depositadas amostras triplicadas de cerca de 2 g de amostra, e as massas iniciais foram registradas com precisão.

As amostras foram levadas para uma estufa de secagem com circulação de ar, mantida a 50 °C, onde permaneceram por 96 horas (4 dias). Esse tempo foi suficiente para promover a evaporação controlada da água livre e parte da água ligada, sem causar degradação térmica das amostras. Após o tempo determinado, as placas com os resíduos secos foram resfriadas em dessecador e novamente pesadas.

A umidade foi calculada pela diferença de massa antes e depois da secagem, utilizando a equação abaixo.

$$Umidade (\%) = \frac{massa\ inicial - massa\ final}{massa\ final} \times 100$$

4.6 Análise de espuma

Foram pesadas amostras triplicadas de 1 g de cada formulação, adicionadas a 25 mL de água destilada em provetas graduadas. Inicialmente, registrou-se o volume de solução (nível base), e então as amostras foram agitadas manualmente por 1 minuto. Imediatamente após a agitação, foi medida a altura da espuma formada. As leituras foram repetidas a cada 5 minutos, ao longo de 30 minutos, permitindo a análise da estabilidade da espuma ao longo do tempo.

4.7 Análise de densidade

Foram pesadas amostras de 1 g de sabonete sólido, em triplicata para cada tipo (com e sem bicarbonato), as quais foram colocadas em proveta contendo 15 mL de água destilada. Após a imersão, o volume deslocado foi medido para calcular a densidade, utilizando a equação abaixo.

$$Densidade (d) = \frac{\text{massa da amostra}}{\text{volume deslocado}}$$

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Desenvolvimento da formulação

A primeira etapa do estudo experimental consistiu na elaboração da amostra controle, ou seja, o sabonete produzido sem a adição de bicarbonato de sódio. Essa formulação foi utilizada como referência para comparação com as versões enriquecidas com o ativo funcional.

O processo de preparo seguiu os parâmetros descritos na seção de 4.2, respeitando as mesmas condições de temperatura, tempo de solidificação e proporções de base glicerina, essência aromática, lauril e corante. O objetivo foi garantir padronização experimental para permitir a avaliação comparativa entre as amostras.

A Tabela 1 apresenta os principais aspectos observados durante a produção e o aspecto físico final da amostra controle. Foram registradas informações relacionadas à homogeneidade, formação de bolhas, textura e aparência visual após a moldagem.

Tabela 1. Resultados dos testes da amostra apenas com sabonete (amostra controle).

Imagem	Observação
--------	------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Solidificação muito rápida devido ao excesso de mexer os componentes em fogo; • Formação de partes quebradiças; • Amostra descartada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Textura rugosa e fina; • Pouca massa adicionada ao molde; • Amostra descartada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecto mais uniforme com a presença de poucas bolhas; • Amostra foi avaliada como a mais adequada para uso como controle nas análises posteriores, por apresentar boa consistência, homogeneidade e estabilidade estrutural.

5.2 Associação do sabonete com bicarbonato de sódio

Após a definição da amostra controle, foram produzidas duas novas formulações com adição de bicarbonato de sódio (NaHCO_3), a fim de avaliar os efeitos do composto sobre a estrutura, estabilidade e aparência do sabonete.

A adição do bicarbonato foi feita durante a etapa de mistura da base glicerizada líquida, ainda aquecida, conforme descrito na metodologia. Foram testadas duas

concentrações diferentes: 10 g e 5 g do composto por amostra, mantendo-se constantes os demais ingredientes e condições de preparo.

A Tabela 2 Tabela 1 as observações visuais e tácteis obtidas durante o desenvolvimento dessas amostras, com destaque para sua textura, consistência e tempo de solidificação.

Tabela 2. Resultados da associação do sabonete com bicarbonato de sódio.

Imagem	Observação
	<ul style="list-style-type: none"> • Sabonete com 10g de bicarbonato de sódio; • Sem forma sólida adequada; • Textura flexível, pegajosa e oleosa • Permaneceu quente por hora pós o processo de moldagem; • Amostra descartada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sabonete com 5g de bicarbonato de sódio; • Textura firme e homogênea; <ul style="list-style-type: none"> • Boa consistência; • Aparência estável; • Amostra selecionada para os testes.

5.3 Consideração sobre o método

No desenvolvimento de sabonetes artesanais, dois métodos tradicionais são amplamente utilizados: o Cold Process (processo a frio) e o Hot Process (processo a quente). No presente estudo, foi adotado o método Cold Process, por ser mais simples e

acessível para produções em pequena escala, com menor consumo energético e maior preservação das propriedades sensoriais dos ingredientes.

O método Cold Process consiste na fusão da base glicerizada sob calor moderado, seguida da adição dos componentes funcionais e moldagem. No entanto, esse processo exige um período de cura de aproximadamente 3 a 4 semanas, durante o qual ocorre a solidificação completa e a estabilização da formulação. Por essa razão, esse método é frequentemente recomendado para sabonetes decorativos ou sensoriais, cuja função não exige performance imediata (Portal Vida Livre, 2021).

Alternativamente, o método Hot Process se mostra mais adequado quando o objetivo é desenvolver sabonetes com fins funcionais ou terapêuticos. Nesse processo, a saponificação ocorre sob aquecimento contínuo, o que acelera a reação e permite a utilização completa dos ativos incorporados, como o bicarbonato de sódio. Por operar em ambiente de pH elevado e sob temperaturas mais altas, o Hot Process promove maior homogeneização da massa e resulta em sabonetes mais estáveis, com menor risco de formação de rachaduras ou separação de fases (Paiva, 2019).

Dessa forma, embora o Cold Process tenha sido utilizado nesta pesquisa, a adoção futura do Hot Process poderá representar uma melhoria na incorporação de ativos sensíveis, contribuindo para a eficácia e estabilidade da formulação final.

5.4 Avaliação da análise qualitativo e quantitativa

5.4.1 Análise 1: Preferência geral do sabonete

Pergunta: “Qual dos sabonetes você gostou mais? Ou se encontrasse no mercado compraria?”

O resultado da pesquisa revelou uma clara preferência pela amostra 2, que continha bicarbonato de sódio. Dos 11 participantes, 72,7% indicaram que prefeririam adquirir a versão com bicarbonato caso estivesse disponível comercialmente, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6. Preferência geral entre as amostras.

Esse dado reforça a aceitabilidade da formulação funcional, mesmo com a adição de um componente esfoliante e alcalino, como o bicarbonato. A preferência pode estar associada à percepção subjetiva de limpeza mais profunda, maior eficiência de remoção de resíduos, ou ainda a um diferencial sensorial positivo provocado pela leve abrasividade da amostra enriquecida. Além disso, a escolha majoritária pela amostra 2 sugere potencial mercadológico para sabonetes artesanais com aditivos funcionais e abordagem mais natural, alinhando-se à demanda crescente por produtos cosméticos alternativos e sustentáveis (FDA, 2019).

5.4.2 Análise 2: Momento de uso do sabonete

Pergunta: “Em que momento você usou o sabonete?”

Conforme apresentado na Figura 7, a maioria dos participantes utilizou os sabonetes em situações específicas de higienização potencialmente mais exigentes. Aproximadamente 45% dos voluntários relataram ter usado as amostras após contato com possível contaminação bacteriana, especialmente após as refeições. Outros 27,3% afirmaram ter testado as amostras em diferentes contextos, incluindo banho e higienização das mãos em momentos diversos. Apenas uma parte minoritária utilizou exclusivamente durante o banho.

Figura 7. Momento de uso das amostras pelos participantes.

Esses dados indicam que os voluntários associaram o sabonete testado a contextos que exigem maior eficácia de limpeza, o que reforça a percepção funcional do produto, especialmente da versão com bicarbonato. O uso em momentos como a higienização pós-refeição sugere que os participantes esperavam uma ação antimicrobiana ou uma limpeza mais profunda das mãos, validando a proposta do projeto de desenvolver um sabonete artesanal com propriedades superiores de higienização.

Além disso, o fato de que parte dos participantes testou em mais de um contexto (mãos + banho) contribuiu para uma avaliação mais abrangente das sensações táteis, da formação de espuma e da percepção de limpeza em diferentes partes do corpo.

5.4.3 Análise 3: Avaliação do aspecto visual e aroma percebido

Pergunta: “Qual apresentou um aspecto melhor visual? (cor, formato, tamanho)” e “Qual das amostras apresenta um cheiro mais agradável?”

As dimensões sensoriais relacionadas ao aspecto visual (cor, formato e tamanho) e ao aroma das amostras foram avaliadas como parte da experiência subjetiva de uso dos sabonetes. Os resultados obtidos foram idênticos para ambas as perguntas, conforme apresentado na Figura 8.

Aproximadamente 54% dos participantes consideraram que ambas as amostras apresentavam aparência e aroma agradáveis, sem distinção significativa entre elas. Entre os que manifestaram preferência específica, 27,3% indicaram a amostra 2, enquanto 18,2% optaram pela amostra 1.

Figura 8. Preferência visual e de aroma entre as amostras avaliadas.

A interdependência entre os sentidos tátil, visual e olfativo em produtos cosméticos é comum. Participantes relataram que a preferência visual estava relacionada à sensação tátil e à percepção de eficácia, não apenas à cor ou formato. A leve abrasividade promovida pelo bicarbonato, aliada à textura firme da barra, pode ter contribuído para essa percepção (Ecycle, 2023).

Em relação ao aroma, embora ambos tenham sido bem avaliados, um comentário indicou que a amostra 2 poderia ter maior intensidade aromática. Isso é coerente, já que o bicarbonato possui propriedades tamponantes e levemente absorventes, o que pode atenuar a volatilização de fragrâncias (Ecycle, 2023).

5.4.4 Análise 4: Avaliação da cremosidade e aspereza

Pergunta: “Qual apresentou um aspecto mais cremoso?” e “Algum sabonete apresenta aspecto de aspereza, como um esfoliante?”

A Figura 9 apresenta os resultados da avaliação da cremosidade das amostras, a partir da percepção sensorial dos participantes durante o uso. A amostra 1 foi considerada mais cremosa por 45,5% dos avaliadores, enquanto 36,4% atribuíram esse aspecto à amostra 2. Os demais participantes não identificaram diferença perceptível ou não responderam.

Figura 9. Avaliação de cremosidade entre as amostras.

Esses resultados indicam que a inclusão do bicarbonato de sódio pode ter impactado a textura e viscosidade da espuma, tornando-a menos densa ou com menor percepção de cremosidade, ao menos subjetivamente. Esse efeito é coerente com a natureza abrasiva e alcalina do bicarbonato, que pode alterar a estrutura da base glicerizada, interferindo na uniformidade e densidade da espuma (Ecycle, 2013).

Ainda assim, a amostra 2 apresentou boa aceitação, sendo percebida como cremosa por mais de um terço dos participantes. Para formulações futuras, esse resultado sugere a possibilidade de ajustar a proporção de bicarbonato ou adicionar agentes estabilizantes de espuma, como óleos vegetais, manteigas naturais ou tensoativos suaves, a fim de preservar o aspecto cremoso sem comprometer as propriedades funcionais.

Já em relação a percepção da aspereza, que está associado com efeito esfoliante físico leve, 65% dos participantes afirmaram que nenhuma das amostras apresentou textura abrasiva perceptível. No entanto, 27,3% relataram que a amostra 2, contendo bicarbonato de sódio, apresentou leve aspereza, característica atribuída à presença do composto em estado sólido disperso na massa (Figura 10).

Figura 10. Percepção de aspereza nas amostras.

Esse resultado indica que, embora a maior parte dos participantes não tenha percebido textura abrasiva significativa, uma parcela relevante identificou a função esfoliante leve da amostra com bicarbonato. Isso está de acordo com o objetivo da formulação: conferir ao sabonete um potencial esfoliante suave e natural, sem causar desconforto ou agressão à pele (Ecycle, 2013).

A percepção de aspereza controlada pode ser uma característica desejável, especialmente em sabonetes destinados à higiene das mãos e limpeza da região subungueal, onde há acúmulo de resíduos. De forma geral, a presença de bicarbonato contribuiu para um efeito sensorial diferenciado, que foi percebido como positivo por parte dos participantes, sem comprometer o conforto durante o uso (Ecycle, 2013).

5.4.5 Análise 5: Eficácia percebida na remoção da sujeira

Pergunta: “Qual sabonete eliminou melhor a sujeira?”

A Figura 11 apresenta os resultados da percepção dos participantes em relação à eficácia de limpeza das duas amostras avaliadas. A amostra 2, contendo bicarbonato de sódio, foi considerada mais eficaz por 63,6% dos respondentes, enquanto a amostra 1 foi preferida por uma parcela menor, e o restante não percebeu diferença significativa entre ambas.

Figura 11. Avaliação da eficácia de remoção de sujeira.

Esse dado é especialmente relevante, pois comprova a percepção positiva da função principal proposta para a formulação com bicarbonato de sódio: promover uma limpeza mais profunda e eficiente, especialmente nas regiões de maior acúmulo de resíduos, como sob as unhas ou após atividades com exposição a sujidades (Ecycle, 2013).

O bicarbonato de sódio, por suas propriedades físicas e químicas (ação abrasiva leve, efeito tamponante e ação antisséptica) favorece a remoção de impurezas sem comprometer a integridade da pele. A avaliação dos usuários confirma que a adição do bicarbonato agregou funcionalidade à formulação, reforçando sua proposta como um sabonete artesanal diferenciado, com potencial aplicação em situações que demandam higienização mais intensa, como pós-refeição, manipulação de alimentos ou produtos, e limpeza da região subungueal (FDA, 2019).

5.4.6 Análise 6: Avaliação do poder de hidratação

Pergunta: “Qual sabonete deixou suas mãos ressecadas?” e “Você percebeu que suas mãos ficaram mais hidratadas?”

A percepção de ressecamento após o uso do sabonete foi investigada como parte da análise sensorial, dada a relevância desse efeito em produtos de uso diário. Conforme demonstrado na Figura 12, 90,9% dos participantes relataram que nenhuma das amostras provocou ressecamento nas mãos. Apenas um único respondente mencionou algum grau de desconforto ou alteração na hidratação.

Figura 12. Avaliação do ressecamento das mãos após o uso das amostras.

Esse resultado é especialmente positivo, considerando que o bicarbonato de sódio, por sua natureza alcalina e ligeiramente abrasiva, poderia potencialmente aumentar o risco de ressecamento da pele (Ecycle, 2013). A ausência desse efeito sugere que:

- A quantidade de bicarbonato incorporada (5 g) foi adequada para oferecer benefícios funcionais sem comprometer a barreira cutânea;
- A base glicerizada utilizada contribuiu com efeito emoliente, compensando qualquer possível ação desidratante;
- A formulação foi dermocompatível mesmo em peles potencialmente sensíveis.

Essa observação reforça o equilíbrio atingido na formulação da amostra 2, posicionando-a como uma alternativa funcional, porém suave e segura para o uso contínuo nas mãos (Ecycle, 2013; Anvisa, 2020).

Já em relação ao poder de hidratação, 45,5% dos participantes indicaram que sentiram maior hidratação com a amostra 2, contendo bicarbonato de sódio. Em contrapartida, 27,3% relataram não notar diferenças significativas entre as amostras nesse aspecto, e os demais não responderam ou preferiram a amostra 1 (Figura 13).

Figura 13. Percepção de hidratação das mãos após o uso das amostras.

Esse dado sugere que, apesar do caráter levemente alcalino do bicarbonato, a formulação da amostra 2 foi capaz de manter ou até mesmo melhorar a sensação de hidratação, provavelmente devido à base glicerizada utilizada, conhecida por seu efeito emoliente. Além disso, a presença de lauril, embora seja um tensoativo espumante, não comprometeu significativamente o equilíbrio hídrico da pele quando usado em concentração moderada.

Um comentário registrado no formulário indicou que o sabonete também teria contribuído para o fortalecimento das unhas. Embora essa percepção não tenha sido abordada diretamente nas perguntas do questionário, ela é tecnicamente coerente: o sabonete em barra apresenta pH elevado, que favorece a limpeza da região subungueal, enquanto o bicarbonato de sódio possui ações antibacterianas, antifúngicas e esfoliantes suaves (Ecycle, 2023; Anvisa, 2020). Essas propriedades auxiliam na remoção de resíduos, prevenindo infecções que poderiam enfraquecer as unhas, além de remover células mortas da pele ao redor. Embora a função fortalecedora das unhas não tenha sido objeto direto desta pesquisa, o relato sugere potencial adicional da formulação, que pode ser aprofundado em futuros estudos com foco em benefícios dermatológicos e em cuidados das extremidades.

5.5 Análise de PH

O bicarbonato de sódio atua como agente tamponante, ou seja, um estabilizador de pH, e ao ser dissolvido em meio aquoso, tende a gerar uma solução ligeiramente alcalina (Ecycle, 2023). Embora sua adição tenha causado leve elevação no pH da amostra, a baixa concentração utilizada (5 g) permitiu que a formulação permanecesse estável e segura, com variação mínima entre as triplicatas.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2020), os sabonetes sólidos devem apresentar pH entre 8,0 e 10,0, faixa considerada compatível com a função de limpeza sem comprometer excessivamente a integridade cutânea. Ambas as amostras apresentaram pH dentro dessa faixa regulamentar, confirmando sua adequação para comercialização e uso regular, conforme Figura 14.

Figura 14. Valores médios de pH das amostras. Teste Tukey IC = 95%.

Embora o pH ideal da pele humana varie entre 4,7 e 5,5, sendo naturalmente ácido (Lambers et al., 2006), a aplicação de sabonetes com pH mais elevado é transitória e geralmente compensada pelo manto ácido cutâneo. Contudo, em peles mais sensíveis, a elevação abrupta do pH pode desestabilizar a barreira lipídica, favorecendo o ressecamento, irritações ou sensações de desconforto (Eucerin, 2024).

Nesse contexto, a formulação com bicarbonato demonstrou maior homogeneidade entre as leituras, o que é coerente com a propriedade estabilizadora do composto, capaz de minimizar flutuações no pH final do produto (Ecycle, 2023). Isso sugere boa estabilidade química da formulação, o que é desejável em processos artesanais que visam alcançar qualidade semelhante à de cosméticos industriais.

5.6 Análise de umidade

A exibe os resultados referentes à perda de massa e ao teor de umidade após o processo.

Figura 15 apresenta a imagem ilustrativa da análise de umidade realizada nas amostras de sabonete com e sem bicarbonato de sódio. Já a Tabela 3 exibe os resultados referentes à perda de massa e ao teor de umidade após o processo.

Figura 15. Amostras da análise de umidade.

Tabela 3. Comparativo de perda de massa e teor de umidade nas amostras.

Amostra	Perda de massa (g)	Teor de umidade	Média	Desvio padrão
2 - Com bicarbonato	0,707	1%	0,808	0,0885
	0,873			
	0,843			
1 - Sem bicarbonato	0,452	1%	0,479	0,0374
	0,464			
	0,522			

A perda de massa está relacionada à volatilização de água livre e de possíveis compostos voláteis presentes na formulação. Os resultados mostram que a amostra com bicarbonato apresentou maior perda de massa média (0,808 g) em comparação com a amostra controle (0,479 g), o que indica um maior teor de umidade residual.

Esse comportamento pode ser atribuído à higroscopicidade do bicarbonato de sódio, ou seja, sua capacidade de atrair e reter moléculas de água na matriz do sabonete, especialmente em ambientes úmidos (Ecycle, 2023). Essa propriedade também justifica a maior variação entre as réplicas, evidenciada pelo desvio padrão elevado. A distribuição desigual do bicarbonato durante a fabricação artesanal pode ter comprometido a uniformidade da retenção de água nas amostras testadas.

5.7 Análise de espuma

A Figura 16exibe os resultados referentes à perda de massa e ao teor de umidade após o processo.

Figura 15 apresenta a imagem ilustrativa da análise de espuma realizada nas amostras de sabonete com e sem bicarbonato de sódio. Já a Figura 17 Tabela 3 exibe os resultados referentes ao volume médio de espuma.

Figura 16. Teste de espuma das amostras. (a) Amostra 1 – sem bicarbonato; (b) Amostra 2 – com bicarbonato.

Figura 17. Volume médio de espuma nas amostras. Teste Tukey IC = 95%.

A média de formação de espuma da amostra com bicarbonato foi de 23,33 mL, enquanto a amostra 1 (sem bicarbonato) apresentou uma média de apenas 8,33 mL. Ambas apresentaram desvio padrão de $\pm 2,88$ mL, indicando homogeneidade aceitável entre as réplicas. O resultado demonstra que a presença do bicarbonato contribuiu significativamente para a maior formação de espuma, o que pode ser explicado por três fatores principais:

1. Efeito alcalinizante e tamponante: O bicarbonato eleva o pH da solução e atua como agente de tamponamento, o que melhora a performance dos tensoativos, como o lauril éter sulfato de sódio (presente na formulação), resultando em espuma mais densa e estável (Ecycle, 2023);
2. Reações químicas efervescentes: Em meio aquoso, o bicarbonato pode reagir com componentes ácidos presentes no sabonete ou no ambiente, formando ácido carbônico instável, que se decompõe rapidamente em água e dióxido de carbono (CO_2), intensificando a formação de bolhas (Silva, 2013);
3. Propriedade absorvente: O bicarbonato também possui a capacidade de absorver odores e interagir com fragrâncias, o que pode alterar a percepção sensorial do produto, tanto no aroma quanto na formação da espuma (Ecycle, 2023). No presente estudo, observou-se que a fragrância utilizada (Mon Bébé) apresentou maior volatilização quando associada ao bicarbonato, o que pode justificar sugestões de reforço aromático em avaliações anteriores.

Apesar da presença de lauril nas duas formulações, o desempenho significativamente superior da amostra com bicarbonato reforça seu potencial funcional como coadjuvante na formação e manutenção de espuma, além de seus efeitos já discutidos em termos de esfoliação e pH.

5.8 Análise de sensidade

O volume de água foi mantido constante e as medidas foram tomadas cuidadosamente para minimizar erros de paralaxe. A Figura 18 e Tabela 4 apresentam os dados obtidos nas três repetições para cada amostra.

Figura 18. Representação da análise de densidade. (a) Amostra 2 – com bicarbonato; (b) Amostra 1 – sem bicarbonato.

Tabela 4. Medições de densidade das amostras.

Amostra	Peso da amostra (g)	Volume da água (ml)	Densidade (g/cm³)	Densidade média (g/cm³)
Sem Bicarbonato	1,184	150	0,0079	0,0076
Sem Bicarbonato	1,161		0,0077	
Sem Bicarbonato	1,053		0,0070	
Com Bicarbonato	1,133		0,0076	0,00634
Com Bicarbonato	0,912		0,0061	
Com Bicarbonato	0,808		0,0054	

Os resultados mostram que todas as amostras com bicarbonato apresentaram densidade média menor que as amostras sem bicarbonato (0,0064 vs. 0,0076 g/cm³). A menor densidade individual registrada foi 0,0054 g/cm³, na amostra com bicarbonato, o que sugere uma estrutura interna mais porosa ou aerada.

Essa diferença pode ser explicada por três mecanismos:

1. Incorporação de ar durante a mistura ou solidificação: o bicarbonato pode aumentar a formação de bolhas durante a fusão da base glicerizada, especialmente se o processo for artesanal e sem vácuo, reduzindo a densidade final (Ecycle, 2023);
2. Reatividade leve e formação de gás CO₂: em condições úmidas ou sob leve aquecimento, o bicarbonato pode reagir com ácidos residuais (naturais da fragrância ou da base), liberando gás carbônico e aumentando a porosidade (Silva, 2013);
3. Evaporação de compostos voláteis: a secagem prolongada e a presença de agentes aromáticos voláteis também contribuem para perda de massa sem alteração significativa de volume aparente, o que impacta a densidade.

Embora não exista um valor-padrão de densidade para sabonetes artesanais, a menor densidade está associada a uma estrutura mais leve e porosa, o que pode impactar tanto na fluabilidade quanto na velocidade de desgaste do sabonete durante o uso. Sabonetes menos densos costumam derreter mais rápido, mas proporcionam uma sensação mais leve ao toque e melhor liberação de espuma, especialmente quando combinados a agentes como lauril e bicarbonato.

6 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma formulação de sabonete em barra enriquecido com bicarbonato de sódio, avaliando seus efeitos sobre propriedades físico-químicas, sensoriais e funcionais, a fim de propor uma alternativa natural, acessível e eficaz para a higienização da pele e das mãos.

A formulação base foi obtida com sucesso por meio do método Cold Process, e a adição de 5 g de bicarbonato de sódio mostrou-se adequada, resultando em uma barra com boa consistência, aparência estável e compatível com o uso cotidiano. A versão com 10 g do ativo apresentou instabilidade estrutural e foi descartada, evidenciando a importância do equilíbrio entre os componentes na produção artesanal.

A análise sensorial realizada com 11 voluntários indicou preferência geral pela amostra com bicarbonato, com 72,7% dos participantes manifestando interesse em adquirir o produto, caso estivesse disponível no mercado. Os dados revelaram que a formulação com bicarbonato foi percebida como mais eficaz na limpeza, especialmente em contextos de maior exigência higiênica, como após refeições ou contato com sujeiras. Além disso, a amostra foi bem aceita em termos de aspecto visual, aroma e hidratação, embora tenha sido apontada uma leve aspereza por uma parcela dos usuários – condizente com seu potencial esfoliante leve.

As análises físico-químicas reforçaram os achados sensoriais. A amostra com bicarbonato apresentou:

- pH dentro da faixa permitida pela Anvisa (8–10), com menor variação entre réplicas, indicando maior estabilidade química;
- Maior teor de umidade (média de 0,808 g vs. 0,479 g), atribuída à higroscopicidade do bicarbonato, o que contribuiu para maior suavidade, mas requer cuidados de armazenamento;
- Maior formação de espuma (23,33 mL vs. 8,33 mL), atribuída à ação sinérgica entre o bicarbonato e o tensoativo (lauril);
- Menor densidade (média de 0,0064 g/cm³), o que sugere estrutura mais aerada e leve, potencialmente ligada à maior porosidade e reatividade do bicarbonato na matriz.

Esses resultados comprovam que o bicarbonato de sódio atuou de maneira multifuncional: como agente esfoliante leve, estabilizador de pH, promotor de formação de espuma e modificador de textura. Sua incorporação demonstrou viabilidade técnica,

sensorial e regulatória, alinhando-se às atuais tendências de consumo por produtos mais naturais, sustentáveis e multifuncionais.

Apesar dos resultados promissores, destaca-se a importância de futuras melhorias, como o uso do método Hot Process para melhor aproveitamento dos ativos, ajustes na fragrância para compatibilidade aromática com o bicarbonato, e ensaios microbiológicos e de estabilidade a longo prazo. Essas etapas podem ampliar a segurança, durabilidade e aceitação do produto no mercado.

Esta pesquisa demonstra o potencial do sabonete com bicarbonato de sódio como alternativa viável e funcional aos produtos convencionais, contribuindo para o desenvolvimento de soluções artesanais mais conscientes e inovadoras no campo da cosmetologia natural.

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTURO

Os resultados obtidos neste projeto demonstraram o potencial funcional do sabonete em barra com bicarbonato de sódio, tanto em propriedades sensoriais quanto em desempenho de limpeza e esfoliação leve. Contudo, diversas possibilidades ainda podem ser exploradas para aprofundar e ampliar o conhecimento sobre essa formulação. A seguir, são apresentadas sugestões para futuros estudos:

- Estudo de estabilidade: investigar a estabilidade do sabonete em barra com bicarbonato de sódio ao longo do tempo, avaliando sua durabilidade, resistência à degradação e mudanças nas propriedades físicas e químicas;
- Avaliação clínica e eficiência: realizar estudos em pessoas para determinar a eficácia e segurança do sabonete em barra com bicarbonato de sódio em diferentes condições dermatológicas, como acne, dermatite e infecções fúngicas, em uma amostra mais ampla de participantes;
- Estudo de formulação: explorar diferentes formulações do sabonete em barra com bicarbonato de sódio para otimizar sua eficácia e propriedades dermatológicas, como pH, capacidade de limpeza e hidratação da pele;
- Comparação com produtos convencionais encontrados em mercado: Realizar ensaios comparativos entre o sabonete em barra com bicarbonato de sódio e produtos de cuidados da pele convencionais para determinar sua eficácia relativa em diferentes tipos de pele;
- Análise de custo e viabilidade econômica: realizar uma análise de custo para determinar a viabilidade econômica da produção de dessa formulação, considerando os custos de matéria-prima, fabricação, embalagem, distribuição e marketing, bem como os preços de venda e margens de lucro.

8 REFERÊNCIAS

ABIHPEC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS. Dados do setor e publicações institucionais. Disponível em: <https://abihpec.org.br/>. Acesso em: junho de 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Glossário de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/glossario>. Acesso em: junho de 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Glossário de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/glossario>. Acesso em: julho de 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Nota técnica nº 04/2020 – Cuidados com unhas em serviços de saúde. Brasília: Anvisa, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: julho de 2024.

BRASIL ESCOLA. Unhas: estrutura, função e curiosidades. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br>. Acesso em: julho de 2024.

DRAELOS, Zoe Diana. *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. 2. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

ECYCLE. Bicarbonato de sódio: o que é e para que serve. 2023. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/bicarbonato-de-sodio/>. Acesso em: junho de 2024.

EUCERIN. O pH da pele e sua importância. Disponível em: <https://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/skins-ph>. Acesso em: junho de 2024.

FDA – U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. FDA issues final rule on safety and effectiveness of antibacterial soaps. Silver Spring, 2019. Disponível em: <https://www.fda.gov>. Acesso em: agosto de 2024.

GOLDMAN, J. What lives under your fingernails? BBC News, 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/future/article/20160622-what-lives-under-your-fingernails>. Acesso em: 24 jun. 2024.

LAMBERS, H. et al. Natural skin surface pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. *International Journal of Cosmetic Science*, v. 28, n. 5, p. 359–370, 2006.

LEMOS, M.; VELHO, A. Qual é o melhor método: cold ou hot?. 2023. *Especial de Ervas*, 2021. Disponível em: <https://espiraldeervas.com.br/qual-e-o-melhor-metodo-cold-ou-hot/>. Acesso em: setembro de 2024.

MANUAL DO MUNDO. Como fazer sabonete artesanal passo a passo. YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=khnzBe2IOnE>. Acesso em: setembro de 2024.

PAIVA, P. Curso de Sabonetes Artesanais – Técnicas, receitas e dicas para criar sua própria saboaria. São Paulo: Edição do Autor, 2019.

PORTAL VIDA LIVRE. Como fazer sabonete artesanal: em barra, esfoliante e muito mais! 2021. Disponível em: <https://vidalivre.com.br/como-fazer-sabonete-artesanal-em-barra-esfoliante-e-muito-mais/>. Acesso em: junho de 2024.

PROPEQ. Processo produtivo do sabonete. 2023. Disponível em: <https://propeq.com/processo-produtivo-do-sabonete/>. Acesso em: junho de 2024.

SILVA, A. C. de S. L. Química Orgânica: uma abordagem mecanística. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

YPÊ. Bicarbonato de sódio: mitos e verdades sobre o produto. Disponível em: <https://www.ype.ind.br/ype-explica/bicarbonato-de-sodio-mitos-e-verdades>. Acesso em: junho de 2024.